

ДОСВІД ПРОВІДНИХ ДЕРЖАВ СВІТУ У ЗДІЙСНЕННІ ФІНАНСОВО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ КРИПТОВАЛЮТ

**JEL Classification: G18.
SECTION "LAW": Право.**

Анотація. У статті розкривається питання про доцільність та зручність застосування криптовалют як засіб платежу. В Україні статус криптовалюти законодавчо не закріплений і не врегульований. Аналіз досвіду передових країн у сфері правового регулювання використання криптовалюти та оподаткування операцій з нею сприятиме розробці стратегії і політики фінансово-правового регулювання в Україні. Це, у свою чергу, стане запорукою збільшення доходів державного бюджету за рахунок оподаткування операцій з криптовалютою.

Ключові слова: фінансово-правове регулювання, криптовалюта, криптовалютний ринок, правовий статус криптовалюти.

Annotation. Progress in the field of information technology is significantly changing modern economic relations around the world. Recently, such phenomena as cryptocurrency, ICO, crowdfunding and many other related information technologies have appeared and are actively developing all over the world. Undoubtedly, the development of Internet initiatives has a beneficial effect on the economy of an individual country, increases its investment attractiveness, and serves as an indicator of its economic and intellectual potential. However, there are very frequent cases of violations of the rules and interests of participants in economic relations in the analyzed sphere, restrictions of the interests of the state and society.

The article discusses the feasibility and convenience of using cryptocurrencies as a means of payment. In Ukraine, the status of cryptocurrency is not legally established and not regulated. Analysis of the experience of advanced countries in the field of legal regulation of the use of cryptocurrency and taxation of operations with it will contribute to the development of a strategy and policy of financial and legal regulation in Ukraine. This, in turn, will be a guarantee of increasing state budget revenues due to the taxation of transactions with cryptocurrency.

Having analyzed the legal regulation of the cryptocurrency market in foreign countries, we can conclude that Ukraine, like many other countries, is still on the way to developing a unified approach to the regulation of "cryptocurrency" and can actively use the experience of foreign countries in this matter. Unfortunately, we cannot use the US model in the field of separate legislation of individual states due to the fact that, according to the Constitution of Ukraine establishing the legal foundations of the single market, financial legislation is at the disposal of the government, and regions do not have the right to adopt relevant legislation. The obtained conclusions determine the perspective of further research, which consists in adapting the experience of economically developed countries for the development of a national strategy and policy of financial and legal regulation of the cryptocurrency market in Ukraine.

Keywords: financial and legal regulation, cryptocurrency, cryptocurrency market, legal status of cryptocurrency.

Вступ

Прогрес у сфері інформаційних технологій істотно змінює сучасні економічні відносини в усьому світі. Останнім часом з'явилися і активно розвиваються в усьому світі такі явища, як криптовалюта, ICO, краудфандинг та багато інших, пов'язаних з ними інформаційних технологій. Безумовно, розвиток Інтернет-ініціатив благотворно позначається на економіці окремо взятої країни, збільшує її інвестиційну привабливість, служить показником її економічного та інтелектуального потенціалу. Проте дуже часті випадки порушення правил і інтересів учасників економічних взаємин у аналізованій сфері, обмеження інтересів держави й суспільства.

Як слушно зауважують Спільник І. та Ярошук О., поява такого сучасного явища, як криптовалюта, зумовлена відповідним рівнем розвитку інформаційних систем та інформаційних технологій, а також можливостями, що надаються сформованим глобальним інформаційним середовищем. Невід'ємною складовою і важливим атрибутом цифровізації нової економіки є прискорений розвиток криптоіндустрії, який призвів до появи криптовалют (Blockchain 1.0), а згодом і інших видів токенизованих активів (Blockchain 2.0). Інноваційний характер таких продуктів, їх нематеріальна сутність, значні функціональні можливості стали джерелом того ентузіазму, а подекуди навіть ажіотажу, який призвів до бурхливого виникнення нових видів, поширення, масштабування, активного обігу, значної біржової капіталізації та трейдингу [1].

Актуальність цієї теми зумовлена тим, що законодавець повинен встигати за розвитком суспільних відносин, заздалегідь розробляти нормативні правові акти, що регулюють сферу суспільних відносин, що активно змінюється і розвивається, з метою економічного процвітання країни.

Метою статті є проаналізувати досвід провідних держав світу у здійсненні фінансово-правового регулювання ринку криптовалют.

Результати

Як слушно зауважують В. Мандрик та В. Мороз, за умов швидкого розвитку технологічних інновацій відбуваються істотні зміни в усіх сферах господарювання, зокрема і у фінансовому секторі. Виявляються ці зміни насамперед у перенесенні розрахунків у електронний формат, що зумовлює появу нових платіжних інструментів [2]. Любкіна О., Ткаченко О. акцентують на тому, що швидкий розвиток цифрових технологій змінює усталені концепції та трансформує існуючі постулати в частині розуміння сучасного економічного укладу, зокрема в фінансовій сфері. Науковці підкреслюють, що до цифрових технологій та цифрових валют можна по-різному ставиться, але той факт, що вони змінили світ, є безапеляційним [3].

Перш ніж перейти до розгляду питань, пов'язаних з правилами регулювання ринку криптовалют, слід розібратися у фактичній складовій даного явища. Під криптовалютою розуміється різновид цифрової валюти, створення та контроль за якою базуються на криптографічних методах. Як правило, облік криптовалют децентралізований. Це означає, що відсутній внутрішній або зовнішній регулятор. Тому банки, податкові, судові та інші державні органи не можуть впливати на транзакції учасників платіжної системи.

Initial coin offering (з англ. - первинна пропозиція монет, первинне розміщення монет) (далі - ICO) - форма залучення інвестицій у вигляді продажу інвесторам фіксованої кількості нових одиниць криптовалют, отриманих разовою або прискореною емісією. ICO є однією з форм краудфандінгу — колективного фінансування, заснованого на добровільних внесках.

По всьому світу правове регулювання ринку криптовалют має відмінності. Наприклад, у США Комісія з цінних паперів та бірж (КЦББ) визначила криптовалюту одночасно як гроші (засіб платежу), як власність (property) і як біржові товари [4].

На федеральному рівні деякі криптовалютні компанії (наприклад, біржі) повинні бути зареєстровані як оператори з переказу грошових коштів (Money Transmitters) у Мережі боротьби з

фінансовими злочинами (Financial Crimes Enforcement Network). На рівні ж штатів діяльність таких компаній підлягає ліцензуванню (у кожному окремому штаті) [5].

Як власність цифрові гроші розглядаються з метою оподаткування. Операції з криптовалютою оподатковуються. Наприклад, заробітні плати, що виплачуються працівникам у Bitcoin, є об'єктами федерального податку на прибуток (Federal Income Tax Withholding) та податків на заробітну плату (Payroll Taxes).

Правове регулювання ринку криптовалют у штатах відрізняється. Штат Каліфорнія першим із усіх штатів США на законодавчому рівні дозволив використовувати криптовалюту. Закон АВ-129 [6], який носить назву «Легальні гроші: альтернативні валюти» і дозволяє будь-якій корпорації, асоціації або приватній особі в Каліфорнії брати участь в обігу грошей, відмінних від законних платіжних коштів США, набрав чинності ще на початку 2015 року.

У штаті Вашингтон цифрова валюта є об'єктом грошових переказів (Money Transmission) у розумінні Закону «Про уніфікацію грошових послуг» (Uniform Money Services Act) [7]. Це означає, що компанії можуть здійснювати криптовалютні перекази жителю Вашингтона лише після отримання Вашингтонської ліцензії оператора з переказу коштів (Washington Money Transmitter License). Ця вимога відноситься і до бірж, що надають послуги з обміну фіатних грошей на криптовалюту і навпаки, і до бірж, які здійснюють обмін тільки цифрових грошей. Як відомо, Сполучені Штати Америки як представник англосаксонської правової сім'ї особливого значення як джерела права надають судовому прецеденту.

Ще в 2013 р. суддя Округного суду Східного округу Техасу ухвалив рішення (Memorandum Opinion), в якому, по суті, визнав Bitcoin валютою і визначив фінансове законодавство як застосовне до операцій з крипто-валютами [8].

У той же час суддя Округного суду Південного округу Нью-Йорка Елісон Нейтан у судовому провадженні з використання та передачі неліцензованої криптовалюти підсудним Антоніо Мурджіо з Coin.mx підтвердив, що «словники, суди, а також статuti законодавчої історії підтверджують - Bitcoin є грошима». Суддя Округного суду Майамі, навпаки, ухвалив, що Bitcoin не є валютою, що призвело до зняття звинувачень у справі щодо легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом [9].

На даному етапі жоден із регуляторів Європейського Союзу не прийняв жодних універсальних правил регулювання криптовалютної діяльності. Водночас у 2016 р. Європейська комісія запропонувала встановити додаткове регулювання для криптовалютних бірж та компаній, що надають криптовалютні гарантії користувачам. Зокрема, пропонується забезпечити обов'язкову реєстрацію чи ліцензування діяльності криптовалютних бірж, які здійснюють обмін криптовалюти на фіатні гроші і навпаки, та компаній, що надають криптовалютні гарантії користувачам. Крім того, планується створення центральної бази даних з інформацією про користувачів цифрових валют. Загалом правове регулювання криптовалюти та операцій з нею проходило в рамках здійснення політики протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.

Великий інтерес представляє Положення, опубліковане Європейською службою банківського нагляду ще в 2014 р., в якому було зазначено такі ризики для банківської сфери та індивідуальних користувачів криптовалют, як сильна волатильність криптовалют, загроза для використання криптовалюти з метою здійснення злочинних угод (купівля-продаж наркотиків та інших незаконних товарів і послуг), використання криптовалют з метою відмивання грошових коштів, отриманих незаконним шляхом, та ін. Європейська служба банківського нагляду рекомендувала фінансовим установам відмовитися від купівлі, зберігання та продажу цифрових валют, доки не будуть прийняті правила, що регулюють цей вид діяльності [10].

У Китаї ще наприкінці 2013 р. Народний банк разом з іншими регуляторами підготував повідомлення, відповідно до якого: «Фінансові установи не повинні брати участь в операціях із Bitcoin»; "Bitcoin - віртуальний товар (virtual commodity), а не валюта"; "Веб-сайти, пов'язані з

Bitcoin (наприклад, криптовалюти біржі), повинні бути зареєстровані в Телекомунікаційному бюро" (Telecommunications Bureau) [11].

Проте вже 04.09.2017 Народний банк Китаю опублікував заяву, в якій зазначив, що ICO є незаконною схемою збору коштів, також зазначено, що ICO «породжує спекуляції та привабливий для здійснення незаконної фінансової діяльності. Це може призвести до порушення економічної та фінансової стабільності». На офіційну думку ЦБ Китаю, всі ICO в країні з 04.09.2017 вважаються незаконними. Регулятор суворо каратиме за провадження такої діяльності в майбутньому і одночасно погрожував правовими наслідками за вже завершені ICO [12].

Україна не визнає цифрові фінансові активи як засіб платежу, проте допускає операції з цими активами. Механізм правового регулювання самого здійснення угод з криптовалютою, на жаль, залишається незрозумілим. Можна також стверджувати, що законодавець розглядає цифровий фінансовий актив як інструмент для інвестування коштів, але не як «гроші» чи «валюта» (як США чи Німеччини). У проектах законів також нічого не йдеться про податкове регулювання цифрового фінансового активу. Відповідно, законодавець не планує запроваджувати спеціальні податки на ці активи. Дохід фізичної особи, отриманий від операцій, оподатковується за стандартною ставкою. Прибуток юридичної особи - за стандартною ставкою. Дохід, отриманий у результаті майнінгу, також підлягає оподаткуванню. Спірним є питання оподаткування криптовалюти податком на додану вартість, оскільки на законодавчому рівні цифрові гроші не визначені як товар.

Слід погодитись з твердженням Любкіної О. та Ткаченко О. щодо того, що національні законодавства у галузі регулювання віртуальних активів мають свою специфіку. Кожна країна формує власне законодавство, але з можливістю подальшої адаптації до міжнародних стандартів фінансового моніторингу й ідентифікації клієнтів. Основний вектор державного регулювання спрямовується на посилення контролю за прозорістю та підзвітністю операцій із віртуальними активами, кібербезпекою та обов'язковою верифікацією користувачів [3]. Відзначимо і позицію Спільника І. та Ярошук О. щодо того, що криптовалюта має потенціал, забезпечений криптографією. Але для реалізації цього потенціалу, підвищення рівня довіри, ефективного масштабування бізнесу та його взаємодії з контролюючими органами необхідне створення більш інституційно-дружнього середовища. Без відповідного законодавчого регулювання обігу та визначення правового статусу криптовалют, а також за відсутності відповідних чітких рекомендацій методичних органів у сфері обліку та оподаткування, чимало правових, а також теоретичних та прикладних питань обліку і оподаткування не можуть бути вирішені [1].

Висновки

Здійснивши аналіз правового регулювання ринку криптовалют в зарубіжних країнах, можна зробити висновок про те, що Україна, як і багато інших країн, ще стоїть на шляху вироблення єдиного підходу до регулювання «криптовалюти» і може активно використовувати досвід зарубіжних країн у цьому питанні. На жаль, ми не можемо використовувати модель США в галузі відмінного законодавства окремих штатів через те, що відповідно до Конституції України встановлення правових основ єдиного ринку, фінансове законодавство перебуває у розпорядженні уряду, і області не мають право приймати відповідне законодавство. Одержані висновки визначають перспективу подальших досліджень, що полягає у адаптації досвіду економічно-розвинених держав для розробки національної стратегії і політики фінансово-правового регулювання ринку криптовалют в Україні.

Список використаних джерел

1. Спільник І., Ярошук О. Інституалізація криптовалюти: регулювання, правовий статус, облік і оподаткування. <https://doi.org/10.35774/ibo2020.02.081>

2. Мандрик В. О., Мороз В. П. Законодавче регулювання обігу криптовалют в Україні, проблеми та перспективи їх розвитку. <https://doi.org/10.15421/40290415>
3. Любкіна О., Ткаченко О. До питання імплементації міжнародного досвіду регулювання фінансового активу: криптовалюти. DOI: 10.35774/sf2020.04.157
4. Investor Bulletin: Initial Coin Offerings. Investor Alerts and Bulletins. 2017. URL: https://www.sec.gov/oiea/investor-alerts-and-bulletins/ib_coinofferings
5. Application of FinCEN's Regulations to Persons Administering, Exchanging, or Using Virtual Currencies. The Financial Crimes Enforcement. 2013.
6. California State Assembly
http://abnk.assembly.ca.gov/sites/abnk.assembly.ca.gov/files/AB_129_0_ABPCA_CX27_Dickinson_RN_SN_20140107_FAROUKMA_20140121_FN_R092121.pdf
7. Virtual Currency Regulation // Washington State Department of Financial Institutions. 2014. URL: <https://www.irs.gov/newsroom/irs-virtual-currency-guidance>
8. Memorandum зауваження про те, що court's subject matter jurisdiction // United States District Court. 2013. URL: <http://ia800904.us.archive.org/35/items/gov.uscourts.txed.pdf>
9. Bitcoin Virtual Currency: Intelligence Unique Features Present Distinct Challenges for Deterring Illicit Activity. Federal Bureau of Investigation. 2012. URL: https://www.wired.com/images_blogs/threatlevel/2012/05/Bitcoin-FBI.pdf
10. ЕВА підтримує потенційний регуляторний режим для віртуальних обмежень, але також припускає, що фінансові інститути повинні не бути, невпинно або зрозуміло, що вони не мають такого режиму, як в place. European Banking Authority. 2014. URL: <http://www.eba.europa.eu/-/eba-proposes-potential-regulatory-regime-for-virtual-currencies-but-also-advises-that-financial-institutions-should-not-buy-hold-or-sell-them-whilst-n>
11. The People's Bank of China and Five Associated Ministries Notice: «Prevention of Risks As-sociated with Bitcoin». BTCC. 2013. URL: <https://exchange.btcc.com/page/bocnotice2013/>
12. Китай оголосив криптовалюту поза законом. CNews. 2017. URL: http://safe.cnews.ua/news/top/2017-09-04_tsentrobank_kitaya_obyavil_ico_vne_zakona